

Panduan Prakerin Online

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

A. Pengertian

Prakerin Online adalah aplikasi yang dikembangkan oleh **PPTIK ITB** untuk melihat, mengerjakan, dan mengumpulkan tugas yang berhubungan dengan website PKL Online.

Source : <https://prakerin-online.pptik.id/>

B. Registrasi

PRAKERIN ONLINE Akun Group Prakerin Download Aplikasi

Sign In to Your Account

Don't Have an Account? [Sign Up](#)

Email

Password

[SIGN IN](#)

Account Verification ? [Verification](#)

1. Pada tampilan awal, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol “ **Sign Up** “
2. Lalu isi data pada kolom yang telah disediakan

PRAKERIN ONLINE Akun Group Prakerin Download Aplikasi

Sign Up to Your Account

Have an Account? [Sign In](#)

Nama Sekolah

Nomor Telepon

Alamat Sekolah

Email

Password

[SIGN UP](#)

3. Setelah melakukan *register*, maka akan tampil seperti dibawah ini

4. Jika register telah berhasil, lakukan **Verification email** terlebih dahulu sebelum melakukan login

5. Nantinya *kode otp* akan dikirimkan ke akun email yang telah diinputkan tadi

6. Kunjungi link yang telah di sediakan pada email tadi dan masukkan email anda beserta kode otp

7. Jika sudah berhasil terverifikasi, login sudah dapat dilakukan

C. Login

Sign In to Your Account

Don't Have an Account? [Sign Up](#)

Email

Your email

Password

Your password

SIGN IN

Account Verification ? [Verification](#)

1. Login menggunakan akun yang telah tersedia, jika belum ada lakukan registrasi terlebih dahulu.
2. Jika login telah berhasil, maka akan menuju ke halaman utama

PRAKERIN ONLINE SEKOLAH Kelas Profile

Pilih Jurusan Cari Group Prakerin

Daftar Group Prakerin

Program	Quota	Lihat	Detail
BDP Bisnis Daring dan Pemasaran-BDP	Kuota=500 siswa	Lihat	Detail
Akutansi Akutansi Keuangan dan Lembaga-AKL	Kuota=500 siswa	Lihat	Detail
Smart System IoT Mekatronika-Meka	Kuota=800 siswa	Lihat	Detail
Smart System IoT Teknik Otomasi Industri-TOI	Kuota=800 siswa	Lihat	Detail
Smart System IoT Teknik Instalasi Tenaga Listrik-TITL	Kuota=800 siswa	Lihat	Detail
Smart System IoT Teknik Elektronika Industri-TEI	Kuota=800 siswa	Lihat	Detail

3. Pilih dan masuk ke halaman yang sesuai dengan jurusan anda

4. Pada contoh ini, saya akan menggunakan halaman **Multimedia-MM**

5. Setelah memasuki halaman, anda akan diperlihatkan kelas mana yang dapat anda ikuti, lalu lakukan daftar pada kelas tersebut

PRAKERIN ONLINE SEKOLAH Kelas Profile

Daftar Batch

Nama Group	Kuota Group	Jurusan	Total Daftar
Group Data Dummy	1000	Multimedia-MM	125

Pilih Tahun Pilih Bulan

1 2

No	Nama	Tema	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Kuota	Jml Daftar	Sisa Kuota	Instansi	Status	Daftar	Detail
1	Bacth 1 (Satu)	Aplikasi Kawal Desa	2022-02-10	2022-02-16	100	25	75	PT LSKK	Buka	<input type="button" value="Daftar"/>	<input type="button" value="Detail"/>

6. Lengkapi data pada kolom yang telah disediakan, tidak lupa upload foto **Surat Pengajuan PKL** dari masing-masing sekolah

Daftar Kelas

Nama Pembimbing/Penanggung Jawab

Jumlah Siswa

Nomor Whatsapp Pembimbing/Penanggung Jawab

Upload Surat Pengajuan Pkl No file chosen

7. Jika telah melakukan pendaftaran kelas, maka akan muncul status “**Menunggu Konfirmasi**“, dimana status itu akan berubah jika telah dikonfirmasi oleh pihak *admin*

Kelas Anda												
No	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nama	Tema	Jumlah Siswa	Instansi	Nama Pembimbing	Kontak Pembimbing	Kode Registrasi	Status	Surat	Aksi
1	2022-02-10	2022-02-16	Bach 1 (Satu)	Aplikasi Kawal Desa	30 siswa	PT LSKK	Muhammad Rizki Fahreza	081214853211	Proses	Menunggu Konfirmasi	Surat pengajuan	

8. Jika kelas telah dikonfirmasi, maka status akan berubah dan Kode Registrasi akan muncul. **Kode registrasi** itu sendiri berguna untuk digunakan oleh para siswa yang akan mendaftar pada kelas tersebut.

Kelas Anda												
No	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nama	Tema	Jumlah Siswa	Instansi	Nama Pembimbing	Kontak Pembimbing	Kode Registrasi	Status	Surat	Aksi
1	2022-02-10	2022-02-16	Bach 1 (Satu)	Aplikasi Kawal Desa	30 siswa	PT LSKK	Muhammad Rizki Fahreza	081214853211	916976	Di terima	Surat Balasan	Peserta